

Christian Keiser

Förderdiagnostik und Integration

Zusammenfassung

Das Modul Förderdiagnostik im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik an der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) wurde in den letzten Jahren erheblich erweitert. Der Ausbau erfolgte nicht zuletzt aus der Überlegung heraus, dass Förderdiagnostik einen wichtigen Beitrag zur schulischen Integration von Schülern und Schülerinnen mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten leisten kann. Im Folgenden sollen hier Schwerpunkte in der förderdiagnostischen Ausbildung an der HfH vorgestellt und deren Bezüge zur Integration dargelegt werden.

Résumé

Ces dernières années, la Haute école intercantonale de pédagogie spécialisée de Zurich (HfH) a considérablement développé le module sur l'évaluation en vue d'un plan d'études individualisé (PEI). Cet aménagement est notamment le résultat des réflexions faites sur la contribution que cette évaluation peut amener à l'intégration scolaire des élèves ayant des troubles de l'apprentissage et du comportement. L'article suivant présente les principales caractéristiques de la formation à l'évaluation en vue d'un PEI offerte par la HfH et développe ses liens avec l'intégration.

Die Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich (HfH) hat in den letzten Jahren das Modul Förderdiagnostik im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik markant ausgebaut. So ist die Präsenzzeit in diesem Modul im Rahmen des Pflichtstudiums in den letzten zwei Studiengängen um 50 % erhöht worden. Darüber hinaus können die Studierenden nach individuellen Bedürfnissen ihre Kenntnisse und Kompetenzen in Förderdiagnostik in 27 Wahlmodulen gezielt erweitern und vertiefen. Das Modul startet im ersten Semester des Studiums, wobei förderdiagnostische Inhalte später auch in anderen Modulen aufgenommen werden. So erwerben die Studierenden bspw. in den Modulen Sprache und Mathematik Kenntnisse bezüglich spezifischer Diagnostikinstrumente bzw. Fördermassnahmen.

Die HfH vermittelt im Rahmen des Masterstudiengangs Schulische Heilpädagogik eine prozessorientierte Förderdiagnostik. Sie orientiert sich dabei u. a. am Prozessmodell von Steppacher (2004).

Förderdiagnostische Prozesse werden oft von Regelklasslehrpersonen initiiert. Diese stellen bspw. im Unterricht fest, dass einem Schüler oder einer Schülerin trotz wiederholten Übens ein Lernschritt nicht gelingt. Das den Regelklasslehrpersonen vertraute TOTE-Modell (Test-Operation-Test-Exit) greift nicht. Häufig wird in solchen Situationen eine Heilpädagogin beigezogen. Im förderdiagnostischen Prozess sind dabei drei Fragestellungen zentral:

1. Was kann die Schülerin bzw. der Schüler im betreffenden Bereich (Zone der aktuellen Entwicklung, Vygotskij) bzw. wo zeigen sich Schwierigkeiten (Zone der nächsten Entwicklung)?
2. Womit haben die Schwierigkeiten zu tun (Ursachen, Bedingungen)?
3. Wie kann der Schüler bzw. die Schülerin gefördert werden?

Beim ersten Fragekomplex haben Heilpädagoginnen und Heilpädagogen folglich die Aufgabe, eine differenzierte Erfassung so-

wohl der Kompetenzen als auch des Förderbedarfs im jeweiligen Bereich vorzunehmen. Eine Erfassung des bereits vorhandenen Könnens und Wissens eines Schülers mit Lernschwierigkeiten ist dabei aus zwei Gründen bedeutsam: Zum einen ist die Passung der Fördermassnahmen entscheidend (vgl. Buholzer, 2006; Gold, 2011), was eine differenzierte Diagnostik voraussetzt. Zum andern ist eine ressourcenorientierte Perspektive der Heilpädagogin bzw. des Heilpädagogen enorm wichtig, um unterstützende Interaktionsstrukturen zwischen ihnen und dem Schüler mit Schulschwierigkeiten zu entwickeln (vgl. Werning & Lütje-Klose, 2006). Somit ist immer auch in denjenigen Bereichen, in denen Schüler und Schülerinnen Lernschwierigkeiten zeigen, das genaue Erfassen des diesbezüglichen Könnens und Wissens entscheidend. Obwohl die Integrationsbewegung schon früh auch auf den sozialen Aspekt der Integration von Schülern und Schülerinnen mit Lern- und

Verhaltensschwierigkeiten hingewiesen hat, haben sich sonderpädagogische Massnahmen sehr lange auf deren schulischen Fortschritt beschränkt. Da soziale Strukturen in Klassen oft nicht direkt beobachtbar sind (vgl. Dollase, 2006), ist es notwendig,

Die grosse Bedeutung der Förderplanung bildet sich im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik ab. Nebst Vorlesungen sowie Übungen zur Förderplanung verfassen die Studierenden im Verlaufe ihres Studiums zwei Leistungsnachweise zur Förderplanung.

dass Heilpädagogen und Heilpädagoginnen über ein Instrumentarium verfügen, um soziale Strukturen von Klassen sowie Aussen-seiterpositionen von Schülern und Schülerinnen zu erkennen und diese in ihrer Partizipation zu unterstützen. Angehende Heilpädagogen erwerben daher im Studium

Kenntnisse zur Diagnostik der leistungsmässigen wie auch sozialen Situation mit Hilfe von Beobachtung, Fehleranalyse, Testdiagnostik und Soziometrie.

Im Prozessmodell von Steppacher geht es in einem nächsten Schritt darum, dass die am Förderprozess beteiligten Personen ein gemeinsames Situationsverständnis entwickeln (vgl. Bundschuh, 2004; Mutzeck, 2007; Heimlich 2009). Dabei stehen die Fragen nach Ursachen und Bedingungen von Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten im Vordergrund.

Zudem ist es wichtig, dass Heilpädagoginnen und Heilpädagogen die Situation des Schülers bzw. der Schülerin mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten anhand unterschiedlicher theoretischer Ansätze analysieren können. Als Referenzsystem für diese Analyse dient an der HfH die Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit (ICF bzw. ICF-CY; International Classification of functioning, disability and health-children and youth version). Die ICF stellt ein Klassifikationsmodell dar, das sowohl die personenorientierte als auch die systemische Sichtweise integriert. Die Studierenden werden im Modul Förderdiagnostik mit den Grundlagen der ICF vertraut gemacht. Dabei lernen sie, das Verhalten eines Schülers bzw. einer Schülerin mit Lern- oder Verhaltensschwierigkeiten immer in Bezug zu Person und Umwelt zu analysieren. Gerade die Umweltfaktoren, die es in ihrer fördernden und hemmenden Wirkung zu erkennen gilt, spielen für die Entwicklung von Lern- und Entwicklungsprozessen eine entscheidende Rolle. Der Fokus von Interventionen muss also primär auf die Veränderung und die Verbesserung von Umweltfaktoren gerichtet sein. Besonders in integrativen Settings ist es sehr bedeutsam, dass fördern-

de bzw. hemmende Bedingungen auf unterrichtlicher wie auch sozialer Ebene erkannt werden.

Bei der Förderplanung (vgl. Steppachers Prozessmodell) geht es darum, wie der betreffende Schüler bzw. die Schülerin in Lernen, Verhalten und sozialer Integration gefördert werden kann. Die Fragen nach den Förderschwerpunkten, den Förderzielen und den Fördermassnahmen stehen hier im Zentrum. Heilpädagogen sollen die Gesprächsrunde mit ihrem Können und Wissen darin unterstützen, Förderschwerpunkte zu bilden, dazu adäquate Förderziele zu formulieren und entsprechende Fördermassnahmen zu planen. Die Erfahrung zeigt, dass nicht zuletzt das Formulieren von Förderzielen, die allen Beteiligten Orientierung im Förderprozess bieten, anspruchsvoll ist (vgl. Lienhard-Tuggener, Joller-Graf & Mettauer Szaday, 2011).

Die grosse Bedeutung der Förderplanung bildet sich im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik ab. Nebst Vorlesungen sowie Übungen zur Förderplanung verfassen die Studierenden im Verlaufe ihres Studiums zwei Leistungsnachweise zur Förderplanung:

Beim ersten Leistungsnachweis sind die Studierenden frei in der Wahl des Förderschwerpunktes, wobei dieser selbstverständlich in einem Bereich liegen muss, in dem die betreffende Schülerin einen Förderbedarf aufweist. Die Studierenden des berufsbegleitenden Studiengangs wählen einen Schüler oder eine Schülerin aus ihrer Klasse aus und planen auf Grund der diagnostischen Erfassung die Förderung. Bei Vollzeitstudierenden wird eine Schülerin oder ein Schüler aus der Praktikumsklasse ausgewählt.

Der zweite Leistungsnachweis muss von den Studierenden im Fach Sprache

oder Mathematik erbracht werden. Zudem muss im angeleiteten Selbststudium eine weitere diagnostische Erfassung sowie auch Förderplanung in dem für den Leistungsnachweis nicht gewählten Fach durchgeführt werden. Bei all diesen Arbeiten wird grosser Wert darauf gelegt, dass ein bedeutsamer Teil der Fördermassnahmen in den Regelunterricht integriert werden kann.

Bei der Durchführung von Fördermassnahmen zeigt sich oft, dass diagnostische Erfassung, Hypothesenbildungen im Rahmen des Situationsverständnisses und Fördermassnahmen in einem zirkulären Verhältnis zueinander stehen. So führen Erfahrungen aus der Förderpraxis häufig zu neuen diagnostischen Erkenntnissen. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen müssen also fähig sein, neue diagnostische Erkenntnisse laufend in die Förderplanung zu integrieren. Die Studierenden an der HfH schulen diese Fertigkeit im Rahmen ihres Praxisprojektes. Hier geht es darum, mit den Mitteln der Aktionsforschung (vgl. Altrichter & Posch, 2007) ein Förderprojekt für die eigene Praxis zu entwickeln, dieses umzusetzen und laufend neuen Erkenntnissen und veränderten Praxisbedingungen anzupassen.

Der im Modell von Steppacher mit Kontrolle/Evaluation umschriebene Schritt im förderdiagnostischen Prozess ist nicht nur am zeitlichen Ende dieses Vorgangs zu verorten. Vielmehr müssen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen, wie oben erwähnt, schon bei der Durchführung darauf achten, welche Massnahmen sich als wirksam bzw. als untauglich erweisen und entsprechende Anpassungen vornehmen. Um objektive Daten zu erhalten, ist es am Ende der Durchführung von Fördermassnahmen oft sinnvoll, mit Hilfe von Tests die Wirk-

samkeit von Massnahmen zu erheben und mit Testresultaten aus der Erfassungsphase zu vergleichen. Im Zentrum der Evaluation steht aber das gemeinsame Gespräch mit allen Beteiligten, bei dem die Zielerreichung bzw. die Angemessenheit von Fördermassnahmen besprochen wird und über Beendung bzw. Fortführung von Massnahmen bzw. allfälligen Zielanpassungen beschlossen wird.

Wie oben verschiedentlich erwähnt, ist der zielgerichtete Einsatz von Testdiagnostik im förderdiagnostischen Prozess häufig sinnvoll. Die HfH hat in den letzten Jahren den Bereich Testdiagnostik im Curriculum aber auch aus anderen Gründen ausgebaut. Das Bewusstsein für die grosse Heterogenität in Jahrgangsklassen und damit auch die Forderung nach individualisierenden und differenzierenden Massnahmen im Regelklassenunterricht hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Damit

Im Zentrum der Evaluation steht aber das gemeinsame Gespräch mit allen Beteiligten, bei dem die Zielerreichung bzw. die Angemessenheit von Fördermassnahmen besprochen wird und über Beendung bzw. Fortführung von Massnahmen bzw. allfälligen Zielanpassungen beschlossen wird.

solche Massnahmen passgenau eingesetzt werden können, müssen die Schülerinnen und Schüler diagnostisch adäquat erfasst werden. Wie die Untersuchungen von Helmke (2004) und Kronig (2007) nahe legen, scheinen diesbezüglich viele Regelklasslehrpersonen nicht über angemessene diagnostische Kompetenzen zu verfügen. Wenn aber Individualisierung und Differen-

zierung auf falschen Annahmen beruhen, können sie den Lernerfolg der Schüler und Schülerinnen wegen Über- oder Unterforderung behindern. Heilpädagoginnen führen daher immer öfter auch Screenings bspw. bezüglich der Lesefertigkeiten in Klassen durch, um die Klassenlehrpersonen bei der Individualisierung und Differenzierung ihres Unterrichts zu unterstützen.

Ein weiterer Grund für den Ausbau der Testdiagnostik liegt auch im Präventionsauftrag von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen. In Anbetracht des kumulativen Lernens im schulischen Unterricht (vgl. Gold, 2011) ist es von grosser Bedeutung, Lernschwierigkeiten früh zu erkennen und anzugehen. Heilpädagoginnen und Heilpä-

Ein weiterer Grund für den Ausbau der Testdiagnostik liegt auch im Präventionsauftrag von Heilpädagoginnen und Heilpädagogen.

dagogen werden in diesem Zusammenhang vermehrt für die Prävention bzw. frühe Erfassung von Lernschwierigkeiten eingesetzt. So können sie bspw. zu Beginn der zweiten Primarklasse mit allen Schülerinnen und Schülern einen Lesetest durchführen, um Leseschwierigkeiten frühzeitig zu erkennen und anzugehen. Dies gelingt den Regelklassenlehrpersonen nämlich oft nicht. Zum einen entwickeln Schülerinnen und Schüler mit Lernschwierigkeiten schon früh Strategien, um ihre Defizite zu kaschieren, und zum andern bildet die Klasse einen Bezugsrahmen, der objektive Einschätzungen erschwert.

Förderdiagnostik stellt also einen zentralen Ausbildungsschwerpunkt im Masterstudiengang Schulische Heilpädagogik dar.

Die Studierenden lernen, Schülerinnen und Schüler mit Lern- und Verhaltensschwierigkeiten mit ihren erworbenen förderdiagnostischen Kompetenzen gezielt und wirksam bei der Integration in Regelklassen zu unterstützen.

Darüber hinaus erlauben die im Rahmen des Studiums erworbenen Kompetenzen auch, Regelklassenlehrpersonen bei der Individualisierung und Differenzierung ihres Unterrichts und Schulen bei der Prävention von Lern- und Verhaltensschwierigkeiten zu begleiten.

Literatur

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht* (4. überarb. Aufl.). Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Buholzer, A. (2006). *Förderdiagnostisches Sehen, Denken und Handeln. Grundlagen, Erfassungsmodell und Hilfsmittel* (2. überarb. Aufl.). Donauwörth: Auer.
- Bundschuh, K. (2004). Förderdiagnostik im 21. Jahrhundert – zwischen Problem- und Kompetenzorientierung. In W. Mutzeck & P. Jogschies (Hrsg.), *Neue Entwicklungen in der Förderdiagnostik: Grundlagen und praktische Umsetzung* (S. 39–54). Weinheim: Beltz.
- Dollase, R. (2006). Soziometrie. In F. Petermann & M. Eid (Hrsg.), *Handbuch der psychologischen Diagnostik* (S. 251–258). Göttingen: Hogrefe.
- Gold, A. (2011). *Lernschwierigkeiten. Ursachen, Diagnostik, Intervention*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Heimlich, U. (2009). *Lernschwierigkeiten*. Bad Heilbrunn: Klinkhardt.
- Helmke, A. (2003). *Unterrichtsqualität. Erfassen, Bewerten, Verbessern*. Seelze: Kallmeyer.

- ICF (2005). *Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit*. Genf: WHO.
- Kronig, W. (2007). *Die systematische Zufälligkeit des Bildungserfolgs. Theoretische Erklärungen und empirische Untersuchungen zur Lernentwicklung und zur Leistungsbewertung in unterschiedlichen Schulklassen*. Bern: Haupt.
- Lienhard-Tuggener, P., Joller-Graf, K. & Mettaufer Szaday, B. (2011). *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Bern: Haupt.
- Mutzeck, W. (2007). *Förderplanung. Grundlagen, Methoden, Alternativen* (3. überarb. und erw. Aufl.). Weinheim: Beltz.
- Steppacher, J. (2004). Förderdiagnostik in der Schulischen Heilpädagogik. Eine kooperative und interdisziplinäre Aufgabe. *Schweizerische Zeitschrift für Heilpädagogik*, 10, 18–23.
- Werning, R. & Lütje-Klose, B. (2006). *Einführung in die Pädagogik bei Lernbeeinträchtigungen*. München: Reinhardt.

Christian Keiser
 Interkantonale Hochschule
 für Heilpädagogik
 Schaffhauserstr. 239
 8050 Zürich
 christian.keiser@hfh.ch

Themenschwerpunkte der Schweizerischen Zeitschrift für Heilpädagogik 2013

Heft	Schwerpunkt	Redaktionsschluss
1/2013	Schwer- und Mehrfachbehinderung	16.11.2012
2/2013	Behinderung, besondere Erziehungsbedürfnisse und Migration	07.12.2012
3/2013	Autismus-Spektrum-Störungen	11.01.2013
4/2013	Frühe Kindheit	08.02.2013
5/2013	Therapien/Methoden (Logopädie/Psychomotorik)	08.03.2013
6/2013	Schulische Integration	12.04.2013
7–8/2013	Soziale Interaktion (geschlossene Nummer)	10.05.2013
9/2013	Nachteilsausgleich	14.06.2013
10/2013	Lebensqualität	16.08.2013
11–12/2013	Berufliche Integration	13.09.2013

Anregungen, Beiträge, Fragen etc. an: redaktion@szh.ch